

UDK: 577.218:633.511:631.8

G'OXADA TUZLI STRESS SHAROITIDA BIOSTIMULYATORLARNING GEN EKSPRESSIYASIGA TA'SIRI

Narmatov Sardor Esirgapovich

E-mail: narmatovsardor1993@gmail.com

O'simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti b.f.f.d, PhD

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda (*Gossypium hirsutum* L.) ning "Porloq-4" navi 100 mM NaCl tuz stressi sharoitida "Rizokom-1" va "Mikrozim-2" biopreparatlari ta'sirida o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, mazkur biopreparatlar SOD, POD, CAT, APX, GPX va GR antioksidant genlari ekspressiyasini sezilarli darajada oshirib, o'simlikning stressga javob mexanizmlarini faollashtirdi. "Rizokom-1" asosan antioksidant va fitogormon tizimlarini, "Mikrozim-2" esa osmoprotektorlar va metabolik jarayonlar bilan bog'liq genlar faolligini kuchaytirdi. Olingan natijalar ushbu biopreparatlarning g'oxaning tuz stressiga chidamliligini oshirishda samarali ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar. G'oxa, navi, tuz stressi, NaCl, gen ekspressiyasi, antioksidant fermentlar, biostimulyatorlar, "Rizokom-1", "Mikrozim-2"

ВЛИЯНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРОВ НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ ХЛОПЧАТНИКА В УСЛОВИЯХ СОЛЕВОГО СТРЕССА

Нарматов Сардор Эсиргапович

E-mail: narmatovsardor1993@gmail.com

Научно-исследовательский институт по карантину и защите растений PhD

Аннотация. В данном исследовании сорт хлопчатника (*Gossypium hirsutum* L.) "Porloq-4" изучался в условиях солевого стресса (100 mM NaCl) под влиянием биопрепаратов "Rizokom-1" и "Mikrozim-2". Результаты показали, что данные биопрепараты значительно повышают экспрессию антиоксидантных генов SOD, POD, CAT, APX, GPX и GR, тем самым активируя механизмы стрессового ответа у растения. Установлено, что "Rizokom-1" преимущественно усиливает активность антиоксидантной и фитогормональной систем, тогда как "Mikrozim-2" стимулирует экспрессию генов, связанных с синтезом осмолпротекторов и метаболическими процессами. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности данных биопрепаратов в повышении устойчивости хлопчатника к солевому стрессу.

Ключевые слова. Хлопчатник, сорт, солевой стресс, NaCl, экспрессия генов, антиоксидантные ферменты, биостимуляторы, "Rizokom-1", "Mikrozim-2"

EFFECTS OF BIOSTIMULANTS ON GENE EXPRESSION IN COTTON (GOSSYPIMUM SPP.) UNDER SALT STRESS CONDITIONS

Narmatov Sardor Esirgapovich

E-mail: narmatovsardor1993@gmail.com

Abstract. In this study, the cotton (*Gossypium hirsutum* L.) cultivar “Porloq-4” was investigated under salt stress conditions (100 mM NaCl) in response to the application of the biopreparations “Rizokom-1” and “Mikrozim-2”. The results demonstrated that these biopreparations significantly increased the expression of antioxidant genes SOD, POD, CAT, APX, GPX, and GR, thereby activating the plant’s stress-response mechanisms. It was found that “Rizokom-1” predominantly enhances the activity of antioxidant and phytohormonal systems, whereas “Mikrozim-2” stimulates the expression of genes associated with osmoprotectant biosynthesis and metabolic processes. The obtained results indicate the effectiveness of these biopreparations in improving cotton tolerance to salt stress.

Key words. Cotton, cultivar, salt stress, NaCl, gene expression, antioxidant enzymes, biostimulants, “Rizokom-1”, “Mikrozim-2”

Kirish. So‘nggi yillarda global iqlim o‘zgarishi hamda turli abiotik stress omillarining kuchayishi natijasida yuzaga kelayotgan qurg‘oqchilik va sho‘rlanish jarayonlari qishloq xo‘jaligi tizimlariga sezilarli darajada salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Bu holat ekinlarning o‘sishi, rivojlanishi va yakuniy mahsuldorligini cheklash bilan birga, tuproqning fizik-kimyoviy xususiyatlarini yomonlashtirib, uning unumdorligini pasayishiga olib kelmoqda [1].

Sho‘rlanish, ayniqsa qurg‘oqchil va yarim qurg‘oqchil hududlarda keng tarqalgan muhim abiotik stress omili sifatida, o‘simliklarda suv almashinuvi va oziqa moddalari o‘zlashtirilishini izdan chiqaradi. Natijada hosildorlik keskin kamayadi hamda tuproq degradatsiyasi jarayonlari jadallashib, har yili haydaladigan yerlarning taxminan 1-2 foizi qishloq xo‘jaligi aylanmasidan chiqib bormoqda [2]. Umuman olganda, yer yuzidagi haydaladigan ekin maydonlarining katta qismi turli abiotik stresslar ta‘siriga uchrab, o‘simlik hosildorligining 70% gacha kamayishiga sabab bo‘lmoqda. Iqlim o‘zgarishining davom etishi esa global oziq-ovqat xavfsizligiga jiddiy tahdid solmoqda. Shu bois abiotik stresslarning o‘simliklarga salbiy ta‘sirini kamaytirish zamonaviy agrar fan oldida turgan dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biri hisoblanadi [3-4].

Sho‘rlanish stressi ayniqsa muhim bo‘lib, u global miqyosda qishloq xo‘jaligi ekinlari mahsuldorligini cheklovchi asosiy omillardan biri sifatida e‘tirof etiladi. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, dunyo bo‘yicha ekin maydonlarining qariyb 20% i tuproq sho‘rlanishi ta‘sirida degradatsiyaga uchragan [5].

O‘simliklarning stress omillariga chidamliligini oshirish maqsadida o‘sishni rag‘batlantiruvchi rizobakteriyalar (Plant Growth-Promoting Rhizobacteria, PGPR) dan foydalanish hozirgi davrda alohida ilmiy e‘tibor va amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu mikroorganizmlar ildiz tizimi rivojlanishini faollashtirib, o‘simliklarning mahsuldorligi va tabiiy immunitetini oshiradi. Adabiyotlar tahlili rizobakteriyalar bilan ishlov berish tuz stressining salbiy ta‘sirini sezilarli darajada kamaytirishini ko‘rsatadi [6].

G‘o‘za o‘simligida olib borilgan tadqiqotlar antioksidant tizim komponentlari muhim rol o‘ynashini tasdiqlaydi. Xususan, SOD genining overekspressiyasi tuz stressi hamda

metil viologen tomonidan induktsiyalangan oksidlovchi stressga chidamlilikni oshirishi aniqlangan, bu esa uning abiotik stresslarga moslashuvdagi ahamiyatini ko'rsatadi [7]. Shu bilan birga, *SikCuZnSOD3* geni overekspressiyalangan transgen g'ozda liniyalarida superoksid dismutaza (SOD), peroksidaza (POD) va katalaza (CAT) fermentlari faolligi hamda ularni kodlovchi genlar ekspressiyasi tuz stressi sharoitida nazorat variantiga nisbatan yuqori darajada namoyon bo'lishi qayd etilgan [8]. Ushbu genning faollashuvi reaktiv kislorod shakllari (ROS) gomeostazini saqlash orqali o'simliklarning osmotik stressga chidamliligini oshirishi mumkin. Biroq ROSning ortiqcha to'planishi hujayra membranalarining zararlanishiga va xlorofill degradatsiyasiga olib kelishi ehtimoli mavjud [9]. Bundan tashqari, SOD, POD, CAT, APX, GPX va GR genlarining turli konsentratsiyadagi NaCl ta'sirida faollashuvi g'ozda o'simligining morfologik hamda fiziologik ko'rsatkichlarida sezilarli o'zgarishlarni yuzaga keltirishi aniqlangan. Ushbu genlar sho'rlangan muhitda o'simlikning o'sishi va rivojlanish jarayonlarini qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etadi [10].

Shunday qilib, keltirilgan adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, g'ozada antioksidant tizim bilan bog'liq genlarning ekspressiyasini boshqarish hamda ularning funksional faolligini oshirish orqali abiotik stresslarga, xususan sho'rlanishga chidamli navlarni yaratish istiqbolli ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot obyekti sifatida *Gossypium hirsutum* L. turiga mansub "Porloq-4" g'ozda navi tanlab olindi. Tajribada biologik faollikka ega "Rizokom-1" hamda "Mikozim-2" biopreparatlari qo'llanildi. "Rizokom-1" preparati o'simlikning stress omillariga chidamliligini oshirish, ildiz tizimi faolligini kuchaytirish hamda oziqa elementlarining o'zlashtirilishini yaxshilash xususiyatiga ega bo'lsa, "Mikozim-2" o'sish va rivojlanish jarayonlarini stimullovchi ta'sir ko'rsatishi bilan tavsiflanadi.

Olingan natijalari. Tuproq degradatsiyasida sho'rlanish asosiy cheklovchi omillardan biri bo'lib, u qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligining pasayishiga olib keladi. Tuz stressi sharoitida g'ozda navlarining biostimulyatorlarga nisbatan morfologik javob reaksiyalarini o'rganish natijalari ushbu preparatlarning, xususan "Porloq-4" naviga ko'rsatiladigan salbiy ta'sirni yumshatishda samarali ekanligini ko'rsatdi. Shu asosda, sho'rlanish sharoitida biostimulyatorlarning gen ekspressiyasiga ta'sirini aniqlash maqsadida qo'shimcha tadqiqotlar olib borildi.

Yuqorida keltirilgan tadqiqotlar asosida laboratoriya sharoitida *Gossypium hirsutum* L. ning "Porloq-4" navi uchun 100 mM NaCl tuz stressi ostida biostimulyatorlarning gen ekspressiyasi darajasiga ta'siri o'rganildi. "Rizokom-1" va "Mikrozim-2" biopreparatlari bilan ishlov berilgan namunalarda barcha o'rganilgan genlar ekspressiyasi nazorat variantiga nisbatan oshganligi kuzatildi.

Xususan, "Rizokom-1" qo'llanilgan o'simliklarda SOD (superoksid dismutaza) ekspressiyasi 1,26 martaga, POD (peroksidaza) 1,15 martaga, CAT (katalaza) 1,27 martaga, APX (askorbat peroksidaza) 1,17 martaga, GPX (glutation peroksidaza) 1,14 martaga hamda GR (glutation reduktaza) 1,16 martaga ortganligi aniqlandi. Mazkur antioksidant genlar ekspressiyasining turlicha darajada faollashuvi kuzatilib, ularning stressga javob reaksiyasi differensial xarakterga ega ekanligi qayd etildi (1-jadval).

**Tuz stressi ostida Porloq-4 g' o'za navida genlar ekspressiyasiga
biostimulyatorlarning ta'siri**

Eksperimental sharoitlar	Nomzod genlar	Rizokom-1 Δ Ct	Nazorat Δ Ct	$\Delta\Delta$ Ct	2 ⁻ $\Delta\Delta$ Ct	Marta oshgan
0 mM (Nazorat)	Gh_SOD	2,71	2,52	0,19	0,88	1,14
	Gh_APX	2,27	2,15	0,12	0,92	1,09
	Gh_CAT	2,14	1,98	0,16	0,90	1,12
	Gh_POD	2,47	2,35	0,12	0,92	1,09
	Gh_GPX	2,21	2,08	0,13	0,91	1,09
	Gh_GR	2,39	2,26	0,13	0,91	1,09
100 mM (NaCl)	Gh_SOD	2,29	1,96	0,33	0,80	1,26
	Gh_APX	1,98	1,75	0,23	0,85	1,17
	Gh_CAT	1,73	1,38	0,35	0,78	1,27
	Gh_POD	2,11	1,91	0,2	0,87	1,15
	Gh_GPX	1,97	1,78	0,19	0,88	1,14
	Gh_GR	2,07	1,86	0,21	0,86	1,16

Shuningdek, "Mikrozim-2" bilan ishlov berilgan variantlarda ham gen ekspressiyasining oshishi kuzatilib, SOD 1,12 martaga, POD 1,10 martaga, CAT 1,16 martaga, APX 1,06 martaga, GPX 1,07 martaga va GR 1,09 martaga ko'payganligi qayd etildi.

Olingan natijalar "Rizokom-1" va "Mikrozim-2" biopreparatlari nafaqat normal sharoitda, balki tuz stressi ostida ham g' o'zaning gen ekspressiyasi faolligini ijobiy tomonga yo'naltirishi hamda o'simlikning stressga chidamliligini oshirishda muhim rol o'ynashini ko'rsatadi (2-jadval).

**Tuz stressi ostida Porloq-4 g' o'za navida genlar ekspressiyasiga
biostimulyatorlarning ta'siri**

Eksperimental sharoitlar	Nomzod genlar	Mikrozim-2 Δ Ct	Nazorat Δ Ct	$\Delta\Delta$ Ct	2 ⁻ $\Delta\Delta$ Ct	Marta oshgan
0 mM (Nazorat)	Gh_SOD	2,61	2,52	0,09	0,94	1,06
	Gh_APX	2,35	2,15	0,2	0,87	1,15
	Gh_CAT	2,16	1,98	0,18	0,88	1,13
	Gh_POD	2,39	2,35	0,04	0,97	1,03
	Gh_GPX	2,13	2,08	0,05	0,97	1,04
	Gh_GR	2,31	2,26	0,05	0,97	1,04
100 mM (NaCl)	Gh_SOD	2,12	1,96	0,16	0,90	1,12
	Gh_APX	1,84	1,75	0,09	0,94	1,06
	Gh_CAT	1,56	1,35	0,21	0,86	1,16
	Gh_POD	2,05	1,91	0,14	0,91	1,10
	Gh_GPX	1,88	1,78	0,1	0,93	1,07
	Gh_GR	1,99	1,86	0,13	0,91	1,09

Izoh: Genlar ekspressiyasiga mos ravishda ubiquyvitin 7 oqsili geni Gh_UBQ7 yordamida normallashtirildi. Porloq-4 g' o'za navida biopreparatlar bilan ishlov berilgan (100 mM NaCl) hamda ishlov berilmagan (nazorat) variantlar uchun gen ekspressiyasi ko'rsatkichlari nazorat mezoni sifatida qabul qilindi.

Shunday qilib, SOD, POD, CAT, APX, GPX hamda GR kabi antioksidant tizimga mansub genlarning ekspressiyasi va ular bilan bog'liq metabolik jarayonlar statistik jihatdan ishonchli darajada faollashgani aniqlandi.

Olingan natijalar "Rizokom-1" va "Mikrozim-2" biopreparatlari g'o'zaning tuz stressiga nisbatan chidamliligini oshirishda sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatishini, shuningdek, uning umumiy abiotik stresslarga moslashuvchanligini kuchaytirishini tasdiqlaydi.

Bundan tashqari, "Rizokom-1" preparatining samaradorligi asosan fitogormonlar almashinuvi hamda antioksidant himoya tizimi bilan bog'liq genlarning ekspressiyasi oshishi bilan izohlanadi. Aksincha, "Mikrozim-2" biopreparati ta'sirida osmoprotektorlar (prolin va suvda eruvchi shakarlar) sintezi, to'yinmagan yog' kislotalari biosintezi, shuningdek azot va fosfor almashinuvi hamda hujayra devori polisaxaridlari shakllanishini boshqaruvchi genlarning faolligi sezilarli darajada kuchayganligi kuzatildi.

Xulosa. G'o'zaning "Porloq-4" navi laboratoriya sharoitida 100 mM NaCl tuz stressi ostida o'rganildi. "Rizokom-1" va "Mikrozim-2" biopreparatlari SOD, POD, CAT, APX, GPX va GR antioksidant genlari ekspressiyasini sezilarli darajada oshirdi, bu esa stressga javob mexanizmlarining faollashganini va chidamlilikning kuchayganini ko'rsatadi. "Rizokom-1" asosan antioksidant va fitogormon tizimlarini faollashtirgan bo'lsa, "Mikrozim-2" osmoprotektorlar va metabolik jarayonlar bilan bog'liq genlar faolligini kuchaytirdi. Olingan natijalar ushbu biopreparatlarning g'o'zaning abiotik stresslarga chidamliligini oshirishda samarali ekanini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Singh, J. Photosynthesis and abiotic stress in plants. In: Vats S, editor. Biotic and Abiotic Stress Tolerance in Plants/ J.Singh, Takhur J.K // Singapore: Springer Nature Singapore Private Ltd.–2018.–Vol.231.– P. 27-46.
2. Shrivastava, P. Soil salinity: a serious environmental issue and plant growth promoting bacteria as one of the tools for its alleviation / P. Shrivastava, Kumar, R// Saudi J. Biol. Sci. – 2015. – Vol.22.– P. 123-131.
3. Tigchelaar, M. Future warming increases probability of globally synchronized maize production shocks / M. Tigchelaar, Battisti DS, Naylor RL, Ray DK // Proc Natl Acad Sci USA.–2018.–Vol.115.– P. 6644–6649.
4. Zörb, C. Salinity and crop yield / C. Zörb, Geilfus, C. M. and Dietz, K // Plant Biology.–2019.–Vol. 21.– P. 31–38.
5. Hassan A. Abiotic Stress Tolerance in Cotton [Internet]. Advances in Cotton Research / A.Hassan, Ijaz M, Sattar A, Sher A, Sami-Ullah, Rasheed I, Hussain, I // IntechOpen; Available from.–2020.– P. 1–19.
6. Zhang, L. Morphological and physiological responses of cotton (*Gossypium hirsutum* L.) plants to salinity / L. Zhang, Ma H, Chen T, Pen J, Yu S, Zhao X // PLoS One. – 2014.–Vol. 9.– P. 1–14.

7. Luo X., Synergistic effects of GhSOD1 and GhCAT1 overexpression in cotton chloroplasts on enhancing tolerance to methyl viologen and salt stresses / Wu J., Li Y., Y. Li, Z. Nan, X. Guo, Y. Wang, A. Zhang, Z. Wang, G. Xia, Y. Tian // PLoS ONE.–2013.– Vol.8.– P. 1–11.

8. Zhang, L. The SikCuZnSOD3 gene improves abiotic stress resistance in transgenic cotton/ L.Zhang, Tian, W., Huang, G. et al // Mol Breeding. – 2021.–Vol. 41.– P. 1–17.

9. Kurepa, J. Oxidative stress tolerance and longevity in Arabidopsis: the late-flowering mutant gigantea is tolerant to paraquat / J. Kurepa, Smalle J, Van Montagu M, Inzé D // Plant J.–1998. – Vol.14. – P. 759-764.

10. Zhang, L. Morphological and physiological responses of cotton (*Gossypium hirsutum* L.) plants to salinity / L. Zhang, Ma H, Chen T, Pen J, Yu S, Zhao X // PLoS One.– 2014.–Vol. 9. – P. 1–14.

